

e-ISSN: 2988-375X

IJOLARES:

Indonesian Journal of Law Research

"Published by CV Tirta Pustaka"

Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

I Made Kartika
Universitas Dwijendra
kartika@undwi.ac.id

Martha Lesni Umbu
Universitas Dwijendra
marthalestin@gmail.com

Abstrak

Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembetulan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan. Permasalahan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat adalah hukum hanya berhenti pada tatanan saja. Hukum hanya menjadi semacam formalitas bagi sebuah negara hukum. Hukum tidak lagi menjadi sebuah payung yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semestisnya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum, yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia dapatlah diukur dari kualitas para penegak hukumnya. Mengingat masih rendahnya moralitasnya yang mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan aparat penegak hukum. Demoralisasi Pancasila terlihat dari persoalan hukum terkait tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam kebawah tumpul ke atas. Demoralisasi Pancasila juga terlihat dari penegakan hukum yang diskriminatif. Penegakan hukum yang diskriminatif adalah berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Demoralisasi Pancasila, Penegakan Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum (Arliman, 2020).

Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 (Santika, 2020).

Ketentuan tersebut sebenarnya telah meneguhkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita

hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa (Daullah, et al, 2022).

Karena itu Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dapat mempersatukan bangsa, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam (Prabandani, 2022).

Untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, perlulah Pancasila diimplementasikan sesuai perannya dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan (Santika, 2020b).

Ke depannya Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk hukum diharapkan dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, juga hukum yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila dapat menjadi subjek pembangunan sesuai dengan fungsinya di masyarakat, yaitu sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku (Mahanani, 2019).

Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan. Permasalahan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat adalah hukum hanya berhenti pada tatanan saja. Hukum hanya menjadi semacam formalitas bagi sebuah negara hukum. Hukum tidak lagi menjadi sebuah payung yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

Padahal Pancasila sebagai sebuah falsafah

hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semetisnya dijadikan acuan normatif dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Santika, 2020c), mafia hukum menjadi sumber masalah dalam bidang penegakan hukum, yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Kebenaran negara Indonesia sebagai negara hukum kiranya patut dipertanyakan kembali. Tatanan hukum yang dikonkretkan di dalam peraturan perundang-undangan tampaknya hanya indah di dalam strukturnya saja. Sedangkan, dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat justru menjadi rapuh dan lemah.

Oleh karena itu, dirasa penting untuk mencari jawaban mengapa Pancasila yang sudah lama dikukuhkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dalam penegakannya masih jauh panggang dari api. Apakah Pancasila selama ini mengalami yang namanya demoralisasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kajian pustaka (*library research*), atau studi kepustakaan yang mengandung teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Candra & Sinaga, 2021). Supaya hasil penelitian lebih tajam lagi, penelitian ini lebih didasarkan pada pendapat-pendapat pakar atau ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melalui telaah secara kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang ada ditemukan, bahwa

demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia dapat diukur dari kualitas aparat penegak hukumnya. Temuan ini tentu saja lahir dari penilain obyektif mengenai masih rendahnya moralitas para penegak hukum di Indonesia yang membuat atau mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan secara tegak lurus untuk senantiasa menegakan hukum (Santika et al, 2019).

Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (*judicial corruption*) (Hendrik et al, 2022). Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai ideal Pancasila. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan nilai-nilai Pancasila (Anshar & Setiyono, 2020).

Bagi negara Indonesia, kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seharusnya mencerminkan pandangan mengenai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karena seandainya saja kondisi hukum yang sedang dijalani jauh melenceng atau keluar dari rel Pancasila, maka masyarakat akan tidak menyukai dan tidak percaya mengenai penegakan hukum yang dilakukan. Kepercayaan masyarakat pun akan luntur pada aparat penegak hukum (Utama, 2019).

Di masa depan masyarakat akan cenderung menghindari dan mencondongkan untuk adanya kesalahan dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika kondisi penegakan hukum negara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan aparat negara berkomitmen tegas terhadap amanahnya, maka kondisi penegakan hukum di Indonesia akan baik dan terkesan berjalan dengan lancar. Menurut (Putri & Imanullah, 2023) ini hanya dapat dibuktikan dengan keseriusan dari aparat penegak hukum.

Persoalan hukum yang menunjukkan terjadinya demoralisasi dapat dilihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam realitasnya, masyarakat lebih

banyak mengenal hukum itu, tajam kebawah tumpul ke atas (Cahyami, 2022). Runcing kebawah karena selama ini apabila hukum mengenai obyek rakyat kecil, maka hukum akan tegas bak pedang yang tajam. Sehingga hukum positif akan dijalankan dengan segera tanpa melihat sosio histori dari perbuatan yang dianggap tindak pidana (Takanjanji, 2022).

Sedangkan apabila hukum mengenai pejabat tinggi ataupun konglomerat sekelas nazarudin, nunun nurbaeti, dan pejabat-pejabat lain, hukum terkesan loyo bak pedang yang sudah berkarat, sehingga sekeras apapun pedang itu diancamkan tidak akan mampu menggores. Keadaan seperti itu tentunya bukan hukumnya atau aturannya saja yang dipersalahkan secara membabi buta akan tetapi lebih pada oknum aparat penegak hukumnya yang sering kali kehilangan moral dan hati nuraninya.

Dimanapun juga, setiap masyarakat tentunya menginginkan negaranya memiliki aparat penegak hukum yang mampu menegakan hukum yang melahirkan keadilan dan ketegasan tanpa pandang bulu. Bukannya malah sebaliknya aparat bertindak dengan tebang pilih. Penegakan hukum yang baik tentunya tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik yang masuk ranah pidana maupun perdata (Santika, 2022).

Dari sisi demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum, kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Tidak jauh berbeda, bahwa kritik begitu sering disampaikan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara, bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar (Utama, 2019). Ada anggapan, persepsi, ataupun pengakuan sendiri dari masyarakat, bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat

penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.

Menurut (Isnantiana, 2019), bahwa penegakan hukum yang diskriminatif adalah penegakan hukum yang berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum.

Hal ini terjadi karena mentalitas penegak hukum yang hanya memandang masyarakat dari kedudukan sosialnya bukan dari apa yang dilakukan orang tersebut dalam proses hukum (Budi, 2020).

Di negara Indonesia disuguhkan banyak sekali dengan orang-orang pintar, cerdas dan berdasar melakukan tindak pidana korupsi, dengan menghalalkan berbagai cara, dan hal lainnya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, yang mencoreng makna dan tujuan hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat demi memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatannya (Idayanti, 2020).

Jika harus jujur pada keadaan dan kualitas penegakan hukum saat ini, sungguh amat memprihatinkan. Hampir disetiap saat masyarakat di pertontonkan permainan akrobatik hukum tingkat tinggi oleh oknum aparat. Bahkan sering kali kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu yang sulit di temukan oleh para pencari keadilan. Fenomena saat ini akan memuncak menjadi publik distrust atau lunturnya kepercayaan publik pada institusi penegak hukum (Moho, 2019).

Wajah hukum kita tampak mengalami kebekuan ketika berhadapan dengan problem-problem sosial, ekonomi, politik yang semakin parah. Sebuah masalah serius ini telah mengerogoti pranata sosial bangsa ini, baik itu elit penguasa hingga ke sendi-sendi kehidupan masyarakat bawah (Disemadi & Kang, 2021).

Fenomena hilangnya keadilan dalam penegakan hukum terjadi karena lemahnya pemahaman agama, ekonomi serta empati para

aparat penegak hukum. Lemahnya pemahaman terhadap agama sering kali menjerumuskannya pada hal-hal yang bersifat keduniawian, sehingga cenderung menjunjung tinggi materialism. Pada gilirannya empati pun semakin berkurang karena yang selalu dipikirkannya adalah kepentingannya sendiri (HR, 2021).

Hukum cenderung dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa negara. Penegakan hukum serta keadilan di Indonesia masih belum jelas, hal ini bisa dilihat dari sistem hukum, struktur, serta budaya yang masih berantakan. Hukum di Indonesia kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, adanya tebang pilih dan dikuasai oleh para orang-orang yang memiliki kekuasaan (Al, 2019).

Berbagai insiden di tengah masyarakat cukup menunjukkan hal di atas bahwa hukum dalam banyak hal masih diskriminatif. Narapidana yang bekas pejabat publik, demikian juga kaya raya dari hasil korupsi ternyata di penjara, sel atau kamarnya telah disulap menjadi kamar hotel berbintang. banyak sekali kasus kejahatan yang melibatkan elit-elit, kasusnya justru berhenti di tengah jalan. pada hal inilah kita melihat kebenaran pandangan di tengah masyarakat bahwa, "hukum masih tebang pilih". hukum tajam kebawah tapi tumpul ke atas. Lalu terhadap kasus yang telah masuk proses persidangan di pengadilan pun tidak luput dari permainan jahat aparat penegak hukum. Jaksanya di sogok, pembantu hakimnya pun disogok.

Melihat lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini memang merupakan perseteruan menarik buat direnungkan serta diamati, sangat mungkin kita akan makin tercengang, dalam artian mungkin saja saat ini kita belum terdapat cerminan yang jelas pada penegakan hukum di Indonesia, atau ada, tetapi tidak mampu menjadi contoh hukum yang berjalan secara efektif.

SIMPULAN

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi

kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum. Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembedaan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan.

Demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia dapatlah diukur dari kualitas para penegak hukumnya. Mengingat masih rendahnya moralitasnya yang mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum.

Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (*judicial corruption*). Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai ideal Pancasila. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Jika harus jujur pada keadaan dan kualitas penegakan hukum saat ini, sungguh amat memprihatinkan. Hampir disetiap saat masyarakat dipertontonkan permainan akrobatik hukum tingkat tinggi oleh oknum aparat. Bahkan sering kali kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu yang sulit di temukan oleh para pencari keadilan. Fenomena saat ini akan memuncak menjadi publik distrust atau lunturnya kepercayaan publik pada institusi penegak hukum

REFERENSI

- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Budi Rizki, H. (2020). Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih. Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih.
- Cahyami, R. (2022). Konsep Keadilan Menurut Perspektif Perjanjian Lama Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia: Suatu Refleksi Hukum "Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah". *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, 3(2), 62-74.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 108-116.
- DM, M. Y., Hendrik, H., Supeno, R., & Saragih, G. M. (2022). Politik Hukum Kedudukan Dan Peranan Komisi Yudisial Di Indonesia. *Jurnal Pendidik Indonesia (JPIn)*, 5(2), 226-236.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), 57-68.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83-93.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 1-10
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020b). Menelusik Akar

- Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2020c). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. . Penerbit Lakeisha.
- Takanjanji, J., Tajsgoani, N., & Rahadat, B. A. (2022). KETIDAKADILAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF MORALITAS. LENTERA PANCASILA: *Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 1(1), 29-40.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 162-171.

Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945

I Gede Sujana

Universitas Dwijendra

dalungsujana@gmail.com

Abstrak

Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum Amandemen UUD 1945. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran, dan kekuasaan pengawasan, berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislasi tersebut yakni membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan Undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Kata Kunci: Kedudukan, Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat, Perubahan UUD 1945

PENDAHULUAN

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan mendasar dalam politik ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam amandemen tersebut, UUD 1945 mengalami perubahan dan penambahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai dengan amanat konstitusi, yang melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen dilakukan sebanyak empat kali, yaitu amandemen pertama pada Sidang Umum MPR 1999, amandemen kedua pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2000, amandemen ketiga pada ST MPR 2001, dan amandemen keempat pada ST MPR 2002 (Santika, 2022).

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan UUD 1945 adalah bertebarannya

lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Jaya, & Darwanto, 2021).

Pada dasarnya, reformasi lembaga-lembaga negara di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara itu merupakan sebetulnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi (Susanto, 2014).

Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi lembaga negara. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Hal tersebut setidaknya memberikan *performance* baru bagi DPR yang

sebelumnya dinilai kurang berperan dalam menjalankan fungsinya pada masa orde baru.

Pada periode Orde Baru, DPR hanya dijadikan bempem oleh Presiden dalam merumuskan kebijakan dalam bentuk undang-undang. Kedudukan DPR tidak lebih jadi tukang stempel. Pengawasan yang sebenarnya melekat pada perannya sebagai lembaga rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya (Santika, 2020b).

Karena itulah muncul reformasi yang menghendaki DPR untuk berperan sesuai kedudukannya. Pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsinya (Sugiman, 2020). Karena itu, dipandang penting untuk mengemukakan kembali kedudukan dan peran DPR pasca Perubahan UUD 1945. Apakah benar DPR dapat berperan sesuai kedudukan dan perannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Adapun isu hukum yang dihadapi adalah persoalan kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) terutama UUD 1945, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute research*) digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah UUD 1945 yang menjadi tema sentral dalam penelitian, yaitu

mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendalami konsep peran yang diletakkan sebagai pranata Dewan Perwakilan Rakyat. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk melihat perbandingan antara kedudukan dan peran DPR sebelum Perubahan UUD 1945 dengan sesudah Perubahan UUD 1945 (Santika et al, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan DPR Pasca Perubahan UUD 1945

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DPR-RI atau DPR merupakan salah satu lembaga negara yang tergabung dalam lembaga legislatif di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat. Selain DPR, lembaga negara lain yang terlibat dalam bidang legislatif, yaitu Presiden dan DPD. Tentu saja keterlibatan kedua badan tersebut dalam fungsi legislasi dilaksanakan dalam batas-batas tertentu.

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. MPR adalah lembaga tertinggi negara, dan MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga tinggi negara, DPR sebelum amandemen UUD 1945 memiliki kewenangan yang cukup terbatas (Muchlisin, 2019).

Menurut (Suparman, 2023), amandemen UUD 1945 meniadakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga MPR memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kesejajaran antara lembaga-lembaga negara ini mengakibatkan terciptanya mekanisme pengawasan (*check and balances*)

antar lembaga-lembaga negara.

B. Fungsi DPR Pasca Perubahan UUD 1945

Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban dalam pelaksanaan 3 fungsi penting yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana mereka harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ditentukan, bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (*budgetting*), dan kekuasaan pengawasan (*control*), berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat (Santika, 2021). Namun dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun ketiga fungsi penting DPR tersebut adalah:

1. Fungsi Legislasi.

Perubahan pertama UUD 1945 membawa dampak perubahan yang cukup signifikan pada kekuasaan DPR khususnya dalam hal membuat Undang-undang.

Pasal 20 menentukan, bahwa (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan tata tertib (Oktarina, 2021).

Sebelum perubahan UUD, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden. Setelah perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR, sedangkan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Berdasarkan perubahan pertama ini telah terjadi pengurangan kekuasaan presiden dan penambahan kekuasaan DPR (Wahyumi, 2016).

Posisi yang kuat dimiliki DPR dengan kekuasaan membentuk Undang-undang. Amandemen UUD 1945, telah membalikkan kekuasaan membentuk undang-undang, yang semula berada di tangan Presiden, "*executive heavy*" menjadi kekuasaan DPR "*legislative heavy*" (Yusa & Hermanto, 2017). Namun setiap rancangan undang-undang, baik yang datang dari DPR maupun dari Presiden, wajib untuk dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Fungsi legislasi tersebut yakni membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak bekerja sendiri didalam merumuskan maupun merancang Undang-Undang (Anggraeni, 2019). Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang pertama kali mencerminkan adanya kedaulatan rakyat (Santika, 2021).

Hal tersebut termasuk kegiatan bernegara, yaitu untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karenanya dalam hal menetapkan suatu peraturan harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Abdullah, 2018).

2. Fungsi Anggaran

Penyelenggaraan negara sangat bertumpu pada pengelolaan keuangan negara yang terstruktur melalui sistem perencanaan dan penganggaran (Yunus, & Faraby, 2014). Dalam konteks Indonesia, perencanaan dan penganggaran keuangan negara dilaksanakan oleh pihak eksekutif, yakni Pemerintah Republik Indonesia, yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, bahwa:

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh presiden. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden). Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu sebagai berikut.

- a. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
- b. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- c. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

3. Fungsi Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsinya,

selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Antari, 2020).

Hak DPR berupa interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Santika, 2019).

Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden (Sunarto, 2018).

Fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki oleh DPR antara lain adalah:

- a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara

maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara (Tunggal, 2023).

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Taupan, 2023). Hak mengajukan pertanyaan; adalah hak anggota DPR-RI untuk mengajukan pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah sesuai dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR (Pelokilla, 2023). Hak mengajukan usul adalah hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang; Hak menyatakan pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

UU ini sudah direvisi beberapa kali, yakni dengan UU No 42 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2018, dan terakhir dengan UU No 13 Tahun 2019. Pasal 224 UU MD3 menyebutkan beberapa ketentuan mengenai hak imunitas, yakni:

- Anggota DPR tidak dapat dituntut di

depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

- Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

SIMPULAN

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan dalam politik ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam amandemen tersebut, UUD 1945 mengalami perubahan dan penambahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai dengan amanat konstitusi, yang melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen dilakukan sebanyak empat kali, yaitu amandemen pertama pada Sidang Umum MPR 1999, amandemen kedua pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2000, amandemen ketiga pada ST MPR 2001, dan amandemen keempat pada ST MPR 2002.

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur

kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. MPR adalah lembaga tertinggi negara, dan MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga tinggi negara, DPR sebelum amandemen UUD 1945 memiliki kewenangan yang cukup terbatas.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ditentukan, bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (budgetting), dan kekuasaan pengawasan (control), berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat.

REFERENSI

- Abdullah, A. G. (2018). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(2), 1-10.
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283-293.
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217-238
- Jaya, P. J. C., & Darwanto, D. (2021). Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen Uud 1945. *Cendekia Jaya*, 3(1), 103-110
- Muchlisin, M. (2019). KEDUDUKAN SERTA FUNGSI DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *MIMBAR YUSTITIA*, 3(2), 124-130.
- Evi Oktarina, S. H. (2021). *Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Deepublish.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.
- Sugiman, S. (2020). Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen UUD Nkri 1945. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2).
- Sunarto, S. (2018). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi). *Integralistik*, 29(1), 13.
- Susanto, S. N. H. (2014). Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 279-288.
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *AHKAM*, 2(1), 59-75.
- Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER:*

- Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1-5.
- Tunggal, S. (2023). Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 11-15.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Wahyumi, P. (2016). Struktur Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen). *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial dan Humaniora*, 1(2, Oktober).
- Yunus, Y., & Faraby, R. (2014). Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 197-212.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2017). Gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan: cerminan penegasan dan penguatan Sistem presidensiil Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(03), 313-324

Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Anak Agung Gde Putera Semadi

Universitas Dwijendra

puterasemadi60@gmail.com

Abstrak

Berbagai peristiwa hukum yang menarik dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia disebabkan karena viral di media sosial. Media sosial dalam perkembangannya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya negara menegakan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan, media sosial memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting rasanya untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran fundamental yang dimainkan media sosial dalam membantu aparat penegak hukum untuk menegakan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, yakni (1) transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. (2) membangun kesadaran penegak hukum. Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply atau to confirm* (3) kontrol sosial. Media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga “*guardian of justice by netizen*” dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Peran, Media Sosial, Penegakan Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di abad 21 ini sungguh luar biasa. Hasil dari pengembangan TIK semakin memuncak dengan lahirnya internet. Tidak terkecuali dengan Indonesia, popularitas internet terus meningkat. Survey APJII membuktikan, bahwa terjadi peningkatan pengguna internet di Indonesia sebesar 2,67% dari yang sebelumnya sebanyak 201,03 juta pada tahun 2022 menjadi 215,63 juta pada tahun 2023 (Devianto & Dwiasnati, 2021).

Perkembangan penggunaan media internet untuk tujuan komunikasi menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telephone seluler yang dibarengi dengan munculnya telepon cerdas (*smartphone*) (Setiadi, 2016). Untuk kasus di

Indonesia berdasarkan laporan *We Are Social*, diperoleh data pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah 167 juta pada Januari 2023. Jumlah pengguna media sosial tersebut setara dengan 60% dari total populasi Indonesia (Azizah et al, 2021).

Beberapa media sosial yang banyak diminati di Indonesia, seperti Youtube, Facebook, Instagram, dan Twitter (Puspitarini, & Nuraeni, 2019). Hadirnya media sosial tentunya telah banyak mengubah dunia. Berbagai informasi telah melebur dalam jejaring sosial atau yang dikenal dengan media sosial.

Kehadiran media sosial sebagai sarana komunikasi seakan-akan membuat dunia berada dalam genggaman. Dengan media sosial semua orang di dunia dapat berkomunikasi dengan mudah. Media sosial memungkinkan manusia

untuk berinteraksi secara tidak langsung. Saat ini media sosial tidak hanya sebagai sarana hiburan semata, tetapi dalam perkembangannya telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam beraktivitas.

Tidak heran beberapa tahun belakangan ini, media sosial sangat banyak diminati masyarakat Indonesia. Jumlah pengguna media sosial yang begitu banyak di Indonesia, tentu saja mengoptimalkan kehadirannya sebagai media komunikasi (Ramadhani & Pratama, 2020). Pengguna di media sosial di Indonesia mulai bergeser orientasi dalam memanfaatkannya. Pemanfaatan media sosial oleh penggunanya dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari politik, ideologi, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Bahkan kecenderungan akhir-akhir ini media sosial telah digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait permasalahan hidup yang dihadapinya. Persoalan masyarakat yang penyelesaiannya tidak mendapatkan keadilan sering kali disampaikan melalui media sosial. Masyarakat memandang media sosial sebagai media yang efektif dalam mencari keadilan dengan bantuan dari netizen.

Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam penegakan keadilan seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: *No Viral No Justice*. Partisipasi masyarakat melalui media sosial dalam memonitoring proses penegakan hukum sejatinya merupakan hal yang sangat baik sangat dan dibutuhkan dalam mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Penelitian Hermawan, M. A. C. (2021) berjudul Analisis penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax* COVID-19 melalui media sosial melihat penegakan hukum dilakukan melalui media sosial di masa pandemi cukup efektif.

Penelitian lainnya dilakukan Muhammad, R. N., Wulandari, L., Qomarrullah, R. I., & Sawir, M. (2022). *Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial*, bahwa penegak hukum dan masyarakat luas untuk sama memanfaatkan serta mengoptimalkan betul peran manfaat dari sosial media.

Dengan begitu, berbagai peristiwa hukum yang menarik dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia disebabkan karena viral di media sosial. Media sosial dalam perkembangannya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya negara menegakan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan, media sosial memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, penting rasanya untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran yang fundamental dimainkan media sosial dalam membantu aparat penegak hukum untuk menegakan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut, peneliti berupaya mengangkat judul “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”.

Dengan mengetahui peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, diharapkan ke depannya pemanfaatan media sosial di Indonesia dapat lebih optimal lagi. Masyarakat pun menjadi lebih sadar dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk membantu aparat penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik teknik literatur dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Data-data yang diolah kemudian ditampilkan secara sistematis, sehingga penelitian

yang dilakukan memberikan hasil dan pembahasan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa peran media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia.

1. Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Karena di era perkembangan teknologi ini melalui media sosial ini, informasi yang berkenaan dengan kasus hukum, perkembangan investigasi, dan disertai oleh proses pengadilan bisa dengan cepat tersebar kepada masyarakat (Santika, 2019).

Dengan kecanggihannya, media sosial dapat memberikan berbagai kemungkinan untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan sampai dengan menyampaikan laporan yang langsung berasal dari tempat kejadian perkara dan memberikan kemungkinan transparansi yang lebih besar untuk menyoroti peristiwa hukum yang ada. Disini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengunggahan atau penyebaran rekaman video mengenai suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi dan kemudian dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pengadilan (Doly, 2020).

Ada banyak contoh kasus penegakan hukum yang berhubungan erat dengan peran media sosial. Ambil contoh kasus Mario Dandy dan David Ozora yang begitu trending di media sosial Twitter beberapa waktu yang lalu. Kasus menggemparkan tersebut terus dipantau dan dikawal oleh orang-orang yang menyuarakan secara aktif di Twitter, sehingga Mario Dandy dan pelaku-pelaku berhasil ditangkap dan diadili.

Peristiwa hukum yang terjadi dengan mudah dijabarkan melalui media sosial tersebut, sehingga memicu munculnya reaksi masyarakat yang mampu memberikan tekanan publik

kepada aparat penegak hukum. Dengan begitu, proses pegakan hukum tentunya dapat berpengaruh oleh tekanan publik melalui media sosial (Febriansyah & Purwinarto, 2020).

Tidak berhenti hanya pada kasus hukum Mario Dandy. Masih banyak kasus hukum yang dengan mudah diungkap penegak hukum melalui bantuan media sosial. Sebut saja kasus ketika terjadi perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Munculnya kasus ini memunculkan kehebohan di media sosial, sehingga menjadi viral dan banyak tersebar.

Viralnya kasus ini di media sosial membuat masyarakat mendesak KPI untuk segera mengusut dan mengambil sikap tegas terhadap pelakunya. Munculnya desakan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Tidak lama kemudian KPI mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap sebanyak delapan terduga pelaku pelecehan dan juga perundungan terhadap korban (Pratiwi, 2023).

Tentu saja keputusan yang diambil KPI didorong oleh kemarahan publik di media sosial. Karena kasus tersebut KPI sempat trending di media sosial. Tidak sedikit yang menghujat KPI dengan kata-kata yang tidak enak dibaca. Sampai pada akhirnya barulah KPI mengambil sikap tegas tersebut (Santika, 2019).

Memperhatikan berbagai kasus di atas, dapatlah kemudian disimpulkan, bahwa perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melaju dengan sangat cepat, dimana orang-orang banyak yang menjadi jurnalis dan komentator yang amatir di media sosial (Nurdin, 2021). Media sosial mengenai penegakan hukum ini kemudian menjadi sebuah propaganda, dimana di dalamnya dapat merujuk dan juga melakukan penyebaran kepada situasi opini umum atau publik tanpa bisa terlihat kemunculan dari propaganda tersebut (Santika, 2020b).

Dengan demikian, media sosial telah menjadi sebuah media dengan propagandis yang penggunaannya dapat dengan mudah melakukan partisipasi, pembagian, dan penciptaan isi. Propaganda sosial ini merupakan sebuah propaganda yang di dalamnya merujuk dan menyebar kepada situasi opini umum atau publik

tanpa bisa terlihat kemunculan dari propaganda tersebut (Santika, 2021). Media sosial yang merupakan sebuah aplikasi dengan basisnya, yaitu internet fungsinya adalah untuk meningkatkan dan juga mempercepat laju untuk berbagi informasi, dimana media sosial juga memberikan dorongan yang memudahkan akses bagi pengguna dan merangsang setiap orang untuk melakukan publikasi terhadap tulisannya (Santika, 2020).

2. Membangun Kesadaran Penegak Hukum.

Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply atau to confirm*, artinya penegak hukum memberikan kontrol perilaku secara formal atau lahiriyah terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum (Ahmad, 2018). Kekuatan kesadaran hukum secara asosiatif oleh para pengguna media sosial ini terbukti ampuh untuk mendorong para penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum akan memotivasi penegak hukum untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Daud et al, 2022). Ketaatan pada hukum oleh setiap warga negara, khususnya dalam konteks tulisan ini, adalah setiap penyelenggara negara menjadi hal yang wajib dilaksanakan (Kartika & Mustika, 2023). Tujuannya agar segala kebijakan atau tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat (Hasibuan, 2016).

3. Kontrol sosial.

Penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus korupsi saat ini mengalami kemunduran bahkan terkesan tebang pilih. Dalam implementasi sering kita dengar ungkapan masyarakat mengenai penegakan hukum dan keadilan, ibarat sebilah pedang, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Atau keadilan itu milik orang kaya, dan bukan milik orang miskin. Ungkapan *suum cuique tribuere* (berikanlah

kepada orang lain apa yang menjadi haknya) hanya berkelindan dalam dunia khayalan yang tak berujung.

Di sisi lain, korupsi merajalela dimana-mana bahkan dalam segala aspek. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yakni Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi, namun peran masyarakat sangat penting untuk mengawasi penegakan hukum di Indonesia (Salle, 2020). Bahkan kasus-kasus besar di Indonesia sering terungkap karena peran media sosial yang memberikan informasi tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang belum disentuh oleh lembaga penegak hukum di Indonesia (Septiningsih, 2023). Dengan adanya arus kencang kontrol sosial oleh masyarakat tersebut sangat terasa, bahwa media sosial membantu masyarakat untuk menyuarakan, menilai dan memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum di Indonesia (Wiryawan & Sujana, 2023).

Pada titik itu lah muncul istilah yang kini sedang mengemuka "*No viral no justice*". Seolah-olah kalau masyarakat akan mencari keadilan, masalahnya diviralkan dulu, baru akan mendapatkan tanggapan dari aparat hukum. Pemikiran ini timbul sebagai respons terhadap tagar "*no viral no justice*" atau tidak ada keadilan jika belum diviralkan. Tentu hal itu tidak hanya ditujukan kepada aparat hukum, tetapi juga para pejabat publik (Waluyo, 2022).

Akhirnya media sosial mampu menjawab kebuntuan *access to justice* yang selama ini terjadi. Media sosial menjadi alternatif menyuarakan dan memperjuangkan keadilan yang efektif, tanpa ada sekat-sekat birokrasi, dan berbiaya murah.

Media sosial telah menjadi sarana baru untuk mencari keadilan ketika masyarakat kesulitan dalam menemukannya melalui sistem dan prosedur formal (Pelokilla, 2023). Artinya, media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga "*guardian of justice by netizen*" dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan.

SIMPULAN

Masyarakat memandang media sosial

sebagai media yang efektif dalam mencari keadilan dengan bantuan dari netizen (Kurniawan, 2023). Beberapa peran media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Dengan kecanggihan fiturnya, media sosial dapat memberikan berbagai kemungkinan untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan sampai dengan menyampaikan laporan yang langsung berasal dari tempat kejadian perkara dan memberikan kemungkinan transparansi yang lebih besar untuk menyoroti peristiwa hukum yang ada. Disini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengunggahan atau penyebaran rekaman video mengenai suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi dan kemudian dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pengadilan. Membangun Kesadaran Penegak Hukum. Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply* atau *to confirm*, artinya penegak hukum memberikan kontrol perilaku secara formal atau lahiriyah terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum. Kontrol sosial. Media sosial telah menjadi sarana baru untuk mencari keadilan ketika masyarakat kesulitan dalam menemukannya melalui sistem dan prosedur formal. Artinya, media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga “*guardian of justice by netizen*” dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan.

REFERENSI

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24.
- Azizah, L., Gunawan, J., & Sinansari, P. (2021). Pengaruh Pemasaran Media Sosial TikTok terhadap Kesadaran Merek dan Minat Beli Produk Kosmetik di Indonesia. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2), A438-A443.
- Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. (2022). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial. Janur: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Devianto, Y., & Dwiasnati, S. (2021). Rancang Bangun Web Portal Berita Sebagai Sumber Informasi Berita Tentang Pertanian. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 8(2), 534-546
- Doly, D. (2020). Penegakan hukum kampanye hitam (Black campaign) di media sosial: Pembelajaran pemilihan umum presiden tahun 2019. *Kajian*, 25(1), 1-18.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-188
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01)
- Hermawan, M. A. C. (2021). Analisis penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoax COVID-19 melalui media sosial. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 4(1).
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Kartika, I. M., & Mustika, I. P. B. (2023). Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 29-40.
- Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40
- Muhammad, R. N., Wulandari, L., Qomarrullah, R. I., & Sawir, M. (2022). Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial. *PETITUM*, 10(1).

- Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020b). Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan (*Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*). Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Darwati, I. G. A. M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(2), 210-221.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(2).
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sudirman, L. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: NO VIRAL NO JUSTICE. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40.
- Pratiwi, V. L. (2023). PERAN SOSIOLOGI HUKUM PADA PENEGAKAN HUKUM PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL: SEBUAH LITERATURE REVIEW. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1), 41-4
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. *Jurnal Common*, 3(1), 71-80. <https://doi.org/10.34010/common.v3i1.1950>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wiryan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.

Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia

I Wayan Kandia
Institute Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saraswati

kandiaiwayan@yahoo.com

Abstrak

Perundungan bukanlah fenomena baru dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami siapa pun. Perundungan atau *bullying* merupakan suatu peristiwa yang sudah tidak asing di dunia. Aksi *bullying* ini marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan aksi ini juga masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Perundungan dalam Pendidikan merupakan fenomena yang menjadi pembicaraan bahkan banyak diperdebatkan di segala bidang. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perundungan dalam perspektif hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa *bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, atau perundungan. Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan; Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.

Kata Kunci: Perundungan, Perspektif, Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Perundungan atau yang lazim disebut dengan *bullying* merupakan salah satu topik yang selalu hangat dikalangan masyarakat. Sebenarnya masalah “perundungan” ini sudah sejak lama ada dan tumbuh dalam masyarakat (Mayasari, Hadi, & Kuswandi, 2019).

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah atau tidak berdaya. *Bullying* dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau seksual yang bertujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau menghina korban (Santika, 2019).

Perundungan bukanlah fenomena baru dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami siapa pun. Perundungan atau *bullying* merupakan suatu peristiwa yang

sudah tidak asing di dunia. Aksi *bullying* ini marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan aksi ini juga masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Santika, 2021).

Menurut data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam Agoes & Lewoleba (2023, November) bahwa kasus perundungan di Indonesia selama 2022 mencapai 226 kasus. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan 2020, yaitu 119 kasus dan 2021 yang hanya mencapai 53 kasus. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, kasus perundungan fisik menjadi jenis kasus yang paling banyak dialami pelajar di Indonesia dengan persentase mencapai 55,5%.

Tingginya jumlah khusus *bullying* yang terjadi sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya sebuah tempat untuk

mencari ilmu dan kawan tetapi berbanding pada keadaan yang sebenarnya. Sekolah berubah menjadi tempat yang mengerikan bahkan dapat membahayakan bagi para pelajar. *Bullying* di sekolah bukan hanya didasari dengan satu faktor saja tetapi memiliki banyak yang mempengaruhi korban dari *bullying* secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pembentukan sebuah perilaku seseorang. Penindasan seringkali biasanya disebabkan oleh adanya penyimpangan, dan kekerasan yang berhubungan dengan masa kanak-kanak (Santika, 2023).

Fenomena perundungan bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh, sebab perundungan dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental para korbannya. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya mengalami masalah kesehatan fisik serius serta kondisi traumatis yang parah. Dampak lebih jauh dari perundungan dapat berakibat fatal, korban dapat mengalami depresi berat hingga bahkan kematian.

Perundungan dalam Pendidikan merupakan fenomena yang menjadi pembicaraan bahkan banyak diperdebatkan di segala bidang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Santika, 2022). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber hukum data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama (Tan, 2021). Sumber hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Nurhayati, Ifrani & Said, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, atau perundungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut memiliki definisi dan ancaman hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan. Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama lima tahun. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama tujuh tahun.

Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyoka. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang atau melawan orang atau barang secara bersama-sama dalam suatu perkumpulan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika pengeroyokan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama dua belas tahun.

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Saerang, 2022).

“Perundungan” verbal adalah suatu bentuk “perundungan” dengan melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat berupa seperti celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu pernyataan yang tidak selayaknya di

ujarkan. “Perundungan” verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan martabat seseorang dengan jalan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rahayu, 2022).

Secara yuridis, perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyber bullying* pada tiap-tiap pasalnya yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 (Ramadhan et al, 2021).

Cyber bullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking* (Fadillah, 2019).

Walaupun di banyak kasus sering terjadi “perundungan” fisik tetapi tidak ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan menyeluruh membahas mengenai masalah “perundungan” fisik, sehingga satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan, yaitu Undang-

Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.

Perundungan yang terjadi di sekolah membuat sekolah yang seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi menjadi dipertanyakan. Pasal 54 UU PA menyatakan, bahwa anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya didalam sekolah ang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

Serta Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PA menyatakan, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lainnya (Bayu, 2023).

Masalah perundungan diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak," jelasnya.

Jika pelaku perundungan dilakukan oleh anak di bawah 14 tahun, maka diberlakukan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak berusia 14 tahun melakukan tindak pidana, maka anak tersebut disebut dengan ABH, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Ancaman yang diterima oleh anak yang melakukan tindakan pidana “perundungan” dihukum sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU PA yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 KUHP maka anak yang diancam hukuman pidana penjara, maksimum pidana pokok terhadap tuntutannya dikurangi sepertiga

(Farida, & Rochmani, 2020).

Tak hanya gugatan secara pidana, seorang pelaku *bullying* juga dapat dikenai dengan pengaturan hukum perdata. Ini karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki aspek perdata sebagai hak untuk menuntut ganti rugi secara metril atau immateril terhadap pelaku (Samiuddin, 2023)..

Gugatan secara perdata ini tercantum pada Pasal 71D Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang secara umum memberikan kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan “perundungan” fisik dapat dijadikan acuan dalam pembuatan undang-undang tentang perundungan yang sesuai dengan situasi dan nilai-nilai serta kebutuhan masa depan, sehingga dapat terbentuk suatu peraturan yang memenuhi syarat keadilan dan kedayagunaan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Perundungan” atau yang lazim disebut dengan *bullying* merupakan salah satu topik yang selalu hangat dikalangan masyarakat. Sebenarnya masalah “perundungan” ini sudah sejak lama ada dan tumbuh dalam masyarakat. *Bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, atau perundungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut memiliki definisi dan ancaman hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.

REFERENSI

- Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023, November). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan. *In National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 589-609).
- Bayu, D. R., Harahap, E. K., Hidjayanti, D., & Musfira, H. (2023). DIAGNOSA PADA KORBAN ANAK SMP NEGERI 4 PANTAI LABU SATU ATAP PADA TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(1), 47-59.
- Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. *Jurnal Belo*, 5(1), 86-100.
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44-51.
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156.
- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(3), 399-406.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Rahayu, T. S. (2022). Kesadaran Akan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kasus Perundungan Di Sekolah Sebagai Bentuk HAM.

- Ramadhan, M. S., Mutiari, Y. L., Arifin, M. Z., Irsan, I., & Utama, M. (2021). Analisis Hukum Upaya Penanggulangan Tindakan Perundungan bagi Siswa–Siswi SMK Bina Latih Karya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 29-38.
- Saerang, W. S. (2022). Tindakan Perundungan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).
- Samiuddin, L. M. (2023). Sisi Positif Tindakan Perundungan (Upaya Mengikis Habis Tindakan Perundungan). *GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 40-49.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478

Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional

I Nengah Sudiarta
Universitas Dwijendra

sudiarta@undwi.ac.id

Abstrak

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Oleh karena itu, dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengaturan hukum, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari lagi betapa pentingnya HAM dalam kodratnya sebagai manusia. Terus bagaimana dengan Indonesia yang menganut konsep negara hukum, apakah dalam sistem hukum nasionalnya memberikan perlindungan pada HAM. Oleh karenanya, perlu ditelusuri kembali dalam sistem hukum nasional Indonesia mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan tingkat nasional apakah memuat jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Untuk itulah tujuan artikel ini ditulis, yaitu mengetahui pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.

Kata Kunci: Pengaturan, Hak Asasi Manusia, Sistem, Hukum

PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dan kebebasan mendasar yang dimiliki semua orang, terlepas dari kebangsaan, latar belakang etnis, agama, jenis kelamin atau karakteristik lainnya (Kurniawan, 2023). Mereka dianggap penting untuk martabat manusia, kesetaraan dan kesejahteraan. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip universalitas, tidak terpisahkan, tidak dapat dicabut, serta berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja (Santika, 2020).

Oleh karena itu, penyelenggaraan negara haruslah dapat menjamin keberadaan HAM. Keberadaan HAM sendiri tidak terlepas dari tujuan penyelenggaraan negara. Tujuan utama penyelenggaraan negara adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang merdeka dan bermartabat. Setiap orang berhak terbebas dari belenggu ketidakberdayaan akibat keterbatasan sosial, ekonomi, geografis, dan keterbatasan lain

di luar kontrolnya.

Gagasan itulah pada gilirannya melahirkan konsep negara hukum. Negara Hukum merupakan negara yang memiliki asas negara hukum dimana segala periaku dan tindakan warga negaranya diatur di dalam perundang-undangan yang telah disusun oleh pemerintah (Wiryawan & Sujana, 2023). Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi negara harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Meskipun memiliki konstitusi tetapi tidak mencantumkan jaminan hak asasi manusia, maka suatu negara belum dapat dianggap sebagai negara hukum (Buka, 2022). Sebagai negara hukum tentunya memiliki kewajiban utama yang harus di laksanakan, yakni berkewajiban dalam hal melindungi hak-hak

warga negaranya dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional.

Oleh karena itu, dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengaturan hukum, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari lagi betapa pentingnya HAM dalam kodratnya sebagai manusia. Karena dalam perlindungan HAM ini sangat diperlukan terutama dalam konteks negara hukum yang mana telah menjadi salah satu ciri dan juga kewajiban bagi negara hukum untuk melindungi segenap hak yang telah melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terus bagaimana dengan Indonesia yang menganut konsep negara hukum, apakah dalam sistem hukum nasionalnya memberikan perlindungan pada HAM? Oleh karena itu perlu ditelusuri kembali dalam sistem hukum nasional Indonesia mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan tingkat nasional apakah memuat jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Untuk itulah tujuan artikel ini ditulis, yaitu mengetahui pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional.

METODE

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan data sekunder sebagai pendekatan penelitian normatif yang mencari dan menggunakan bahan kepustakaan seperti tulisan karya ilmiah maupun jurnal-jurnal Ilmiah, buku-buku tentang hak asasi manusia sebagai referensi dan juga mempelajari perundang-undangan berkenaan dengan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam berbagai peraturan di bawah ini.

A. HAM Dalam UUD 1945

UUD NRI 1945 sebelum diubah dengan perubahan kedua pada 7-18 Agustus 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian HAM. Pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian HAM, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Dari semua pasal tersebut, istilah HAM tidak dijumpai namun yang ditemukan adalah hak dan kewajiban warga negara. Meskipun UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia serta kewajibannya yang bersifat dasar pula, seharusnya mengenai HAM dicantumkan secara tegas dalam UUD Tahun 1945. Namun jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh hanya satu ketentuan saja yang memang memberikan jaminan konstitusional atas HAM, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Sedangkan ketentuan yang lain, sama sekali bukan rumusan tentang HAM, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *the citizen rights* atau biasa juga disebut *the citizen constitutional rights*. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide HAM. Akan tetapi, Pasal 28 UUD NRI 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap orang, Pasal 28 hanya

menentukan hal ihwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang (Handayani Y, 2014).

Pasca Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan yang mengatur HAM dalam UUD 1945 diatur secara eksplisit pada Bab XA Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28 J. Berikut disajikan penjelasan pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

B. HAM Dalam Ketetapan MPR

Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini tentu berbanding terbalik dari masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM (Setyawan, 2023).

Dengan tekanan massa yang terus-menerus di luar gedung MPR, seperti telah dikutip pada artikel Sidang Istimewa 10-13 November 1998, maka pada tanggal 13 November 1998 Sidang Umum MPR 1998 ditutup. Dalam Sidang Istimewa MPR tersebut terdapat perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan, termasuk pengaturan tentang HAM (Santika, 2020).

Tahap penataan aturan secara konsisten mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-3 Indonesia Habibie. Tahap ini ditandai dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM (Tuhuteru, 2023).

Instrumen hak asasi manusia tersebut ditetapkan pada 13 November 1998 yang berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Penugasan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebar luaskan pemahaman mengenai hak asasi

- manusia kepada seluruh masyarakat.
2. Penugasan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi atau mengesahkan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 3. Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
 4. Melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian, serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang dilakukan oleh suatu komisi hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.
 5. Menyusun naskah hak asasi manusia secara sistematis dengan susunan sebagai berikut: a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia; b) piagam hak asasi manusia.
 6. Isi dan uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

C. HAM DALAM UU

Gagasan Legislasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimulai ketika terungkapnya tindak pelanggaran HAM yang banyak terjadi di masa lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei 1998, telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu (Septiningsih, 2023).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. UU HAM diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal hari yang sama.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Penjelasan UU 39 tahun 1999 tentang HAM ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Agar setiap orang mengetahuinya (Santika etc, 2022).

Penegakan HAM yang masih belum maksimal, sekurang-kurangnya secara formal telah mendapat pengakuan dan upaya penegakannya setelah dikeluarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini juga menjadi jalan bagi penegakan HAM yang lebih fokus, terencana dan sistematis pada tataran konstitusional, sosial, dan budaya serta diaplikasikan secara formal dan informal. Paling tidak, kehadiran undang-undang ini memberi harapan besar bagi Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM (Foresty, C. S. (2016).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, mendefinisikan HAM merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrumen hukumnya. HAM bersumber dari Tuhan sebagai penciptanya dan harus dilindungi oleh negara sebagai pemegang kekuasaan membuat regulasi untuk melindungi HAM tersebut (Sukirno et al, 2019)

Pasal 3 UU HAM mengatur bahwa “setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan (Santika, 2023). Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Pada intinya rumusan Pasal di atas bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan HAM antar manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Rahayu, 2022).

Dalam hal ini Pemerintah terhadap pelaksanaan dan penegakkan HAM, mengingat perlindungan hak asasi manusia adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara yang dilakukan Pemerintah, hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia (Meliana, Y. 2021).

Pada tanggal 23 November 2000 di tetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah. Memaksakan tindakantindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (Supriyanto, B. H. 2016).

Upaya ini dilakukan oleh Indonesia sebagai wujud tanggung jawab Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut di tingkat nasional. Sebagai salah satu mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran terhadap hukum internasional, penyelesaian melalui mekanisme nasional diharapkan dapat menjadi mekanisme yang efektif, selain mekanisme internasional dan campuran (*hybrid*). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa saat ini keinginan mewujudkan keadilan universal, mekanisme internasional hanyalah

sebagai pelengkap dari sistem penegakan melalui mekanisme nasional. Mekanisme internasional dilaksanakan ketika mekanisme nasional mengalami kegagalan, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan untuk menegakkan keadilan. Berdasar pada pemikiran bahwa pengadilan internasional tidak akan pernah mampu mengadili semua kasus internasional, tanggung jawab utama masih pada negara untuk menuntut dan menghukum kejahatan paling serius menurut hukum internasional.

Dengan kondisi yang demikian, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 lahir. Sebagai akibatnya, berbagai kelemahan mulai muncul pada saat undang-undang yang menjadi dasar berdirinya pengadilan HAM *ad hoc* diimplementasikan (Hastuti, L. 2011).

SIMPULAN

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Oleh karena itu dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengaturan hukum, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari lagi betapa pentingnya HAM dalam kodratnya sebagai manusia, oleh karena itu perlindungan HAM ini sangat diperlukan terutama dalam konteks negara hukum yang mana telah menjadi salah satu ciri dan juga kewajiban bagi negara hukum untuk melindungi segenap hak yang telah melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.

REFERENSI

- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Foresty, C. S. (2016). PROBLEM

- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI UU NO 1 TAHUN 1974 SERTA UU NO 39 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), 017-054.
- Handayani, Y. (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat. *Jurnal Rechtsvinding Online*. Tanpa Volume, Tanpa Nomor.
- Hastuti, L. (2011). Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 395-406.
- Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40.
- Meliana, Y. (2021). KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. *Justici*, 13(1), 67-91.
- Rahayu, R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Darwati, I. G. A. M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(2), 210-221.
- Setyawan, V. P. (2023). Makna Frasa "Pengulangan Tindak Pidana" dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 28-31.
- Septiningsih, I. (2023). The Importance of Expert Testimony in Proving Corruption Crimes. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 32-36.
- Sukirno Muh. Afif Mahfud, Erllyn Indarti, (2019), 'Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia', *Mimbar Hukum*, 31.3. 352-67
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Tuhuteru, L., Budianingsih, Y., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Memang, E. B. W. (2023). Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity. *Widya Accarya*, 14(1), 66-72.
- Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1-5.
- Wiryanawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.